

APPROXIMATE SOLUTION TO THE MASS TRANSFER PROBLEM USING THE FINITE DIFFERENCE METHOD

Allamuratov Sharapatdin Ziuatdinovich

Nukus branch of Tashkent University of Information Technology named after
Muhammad al-Khorezmi Ph.D., Associate Professor

Allamuratova Elmira Sharapatdinovna

Karakalpak State University named after Berdakh 1 st year master of the Faculty of
Mathematics

Annotation: This article examines some problems of mass transfer when the medium is incompressible. An approximate solution to the convective diffusion problem was obtained using the finite difference method.

Key words: convective diffusion, concentration, mass transfer, node, order accuracy, filtration rate, hard mode.

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАССОПЕРЕНОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ

Алламуратов Шарапатдин Зиуатдинович

Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологии
имени Мухаммада аль-Хорезми

к.ф.-м.н., доцент (sharapatdin@mail.ru)

Алламуратова Элмира Шарапатдиновна

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Магистр 1-курса математического факультета

Аннотация: В данной статье исследованы некоторые задачи массопереноса, когда среда несжимаема. Было получено приближенное решение задачи конвективной диффузии с помощью метода конечных разностей.

Ключевые слова: конвективная диффузия, концентрация, массоперенос, узел, точность порядка, скорость фильтрации, жесткий режим.

В данной статье рассматривается задача массопереноса заданной с помощью дифференциального уравнения в частных производных параболического типа. Для определения концентрации солей $c(z,t)$ в растворе как функции времени и координат используем следующие граничные условия.

$$D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} - v \frac{\partial c}{\partial z} = m_y \frac{\partial c}{\partial t} \quad (1)$$

$$c(z, 0) = c_0 = const, \quad (2)$$

$$c(0, t) = s_0 = const, \quad (3)$$

$$\left. \frac{\partial c}{\partial z} \right|_{z=l} = 0. \quad (4)$$

где v - скорость фильтрации определяется формулой ниже $v(x, t) = k \frac{s_2 - s_1}{\langle z \rangle}$,

$$D(v) = D_M + \lambda_* |v(x, t)|,$$

здесь s_1 и s_2 соответственно верхний и нижний уровень подземных грунтовых вод. D_M - молекулярный коэффициент диффузии пористой среды, в связи с бесконечно малости D_M не учитывается. [2,5]. λ_* - коэффициент дисперсии и оно направлено по направлению оси z , m_y - эффективный пористость, а ось z направлено вниз от поверхности земли.

Здесь рассматривается изменения концентрации раствора при промывке засоленного почвогрунта, [1], в начальный момент времени концентрация солей равно c_0 , а s_0 - концентрация стока. Когда $z = l$ происходит свободный вынос солей на хорошо проходимую среду.

Решения граничных задач (1)-(4) в [3], задано в виде сложных аналитических зависимостей имеющих слабо сходящихся рядов. Поэтому приближенное решение получено численно с помощью методом конечных разностей. После нескольких преобразований уравнение конвективной диффузии приводятся к следующему виду.

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{D(v_{cp})}{m_y} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}, \quad (5)$$

Оно подчинено к следующим условиям

$$w(z, 0) = c_0 e^{-\beta z}, \quad (6)$$

$$w(0, t) = s_0 e^{-\alpha t}, \quad (7)$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial z} + \beta w \right) \Big|_{z=l} = 0. \quad (8)$$

где

$$\beta = \frac{v_{cp}}{2D(v_{cp})}; \quad \alpha = -\frac{v_{cp}^2}{4D(v_{cp})m_y}$$

В рассмотренной времени t осреднив значение скорости:

$$v_{cp} = \frac{k}{\langle z \rangle} \int_0^t (s_2 - s_1) d\tau; \quad (t > 0)$$

Скорость для жесткого режима фильтрации

$$\begin{aligned} v_{cp} = & \frac{k}{\langle z \rangle} \cdot t \int_0^t \left(\frac{8LR_2(v_1 - v_0)}{\pi\sigma R_1^2} \sum_{\lambda=1}^{\infty} \frac{R_5^2(\lambda)}{(2\lambda-1)} \left[\frac{D_2(\lambda,0)e^{-D_1(\lambda,0)\tau} - D_1(\lambda,0)e^{-D_2(\lambda,0)\tau}}{R_8(\lambda,0)} - 1 \right] \times \right. \\ & \times \sin \left[\frac{\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)\pi}{2} (\xi_1 + \xi_0) \right] \times \sin \left[\frac{\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)\pi}{2} (\xi_1 - \xi_0) \right] \cdot \sin \frac{\pi(2\lambda-1)\pi\xi}{2} + \frac{4L(H-A)}{\pi\sigma} \times \\ & \times \sum_{\lambda=1}^{\infty} \frac{1}{2\lambda-1} \left\{ 1 - \frac{(R_1 - \alpha)R_5^2(\lambda)e^{-\alpha\tau}}{[D_1(\lambda,0) - \alpha][D_2(\lambda,0) - \alpha]} + \frac{\alpha}{R_8(\lambda,0)} \times \right. \\ & \times \left. \left[\frac{[D_1(\lambda,0) - R_5^2(\lambda)]e^{-D_2(\lambda,0)\tau}}{\alpha - D_2(\lambda,0)} - \frac{[D_2(\lambda,0) - R_5^2(\lambda)]e^{-D_1(\lambda,0)\tau}}{\alpha - D_1(\lambda,0)} \right] \right\} \times \sin \frac{(2\lambda-1)\pi\xi}{2} + \\ & + \frac{32R_2}{\pi^2 R_1^2} \sum_{\lambda=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\lambda-1} \left\{ \frac{D_2(\lambda,n)e^{-D_1(\lambda,n)\tau} - D_1(\lambda,n)e^{-D_2(\lambda,n)\tau}}{nR_6^2(\lambda,n)R_8(\lambda,n)} - 1 \right\} \sin \left[\frac{(2\lambda-1)\pi}{4} (\xi_1 + \xi_2) \right] \times \\ & \times \sin \left[\frac{(2\lambda-1)\pi}{4} (\xi_1 - \xi_0) \right] \sin \frac{(2\lambda-1)\pi\xi}{2} \cos \frac{\pi Lv}{\sigma} \Big) - \\ & - \left(R_1 A_3 \sum_{\lambda=1}^{\infty} \frac{1}{R_5^2(\lambda)(2\lambda-1)} \times \right. \\ & \times \left[\frac{D_2(\lambda,0)}{D_1(\lambda,0) - R_1} (e^{-R_1\tau} - e^{-D_1(\lambda,0)\tau}) - \frac{D_1(\lambda,0)}{D_2(\lambda,0) - R_1} (e^{-R_1\tau} - e^{-D_2(\lambda,0)\tau}) - \frac{1}{R_1} (1 - e^{-R_1\tau}) \right] \times \\ & \times \Phi_1(\lambda) \sin \frac{\pi(2\lambda-1)\xi}{2} + R_1 A_4 \sum_{\lambda=1}^{\infty} \frac{1}{2\lambda-1} \left\{ \frac{1}{R_1} (1 - e^{-R_1\tau}) - \frac{R_5^2(\lambda)}{[D_1(\lambda,0) - \alpha][D_2(\lambda,0) - \alpha]} \times \right. \\ & \times (e^{-\alpha\tau} - e^{-R_1\tau}) + \frac{\alpha}{R_8(\lambda,0)} \times \left[\frac{D_1(\lambda,0) - R_5^2(\lambda)}{(\alpha - D_2(\lambda,0))(D_2(\lambda,0) - R_1)} (e^{-R_1\tau} - e^{-D_2(\lambda,0)\tau}) - \right. \\ & \left. \left. - \frac{D_2(\lambda,0) - R_5^2(\lambda)}{(\alpha - D_1(\lambda,0))(D_1(\lambda,0) - R_1)} (e^{-R_1\tau} - e^{-D_2(\lambda,0)\tau}) \right] \right\} \cdot \sin \frac{\pi(2\lambda-1)\xi}{2} + \\ & + R_1 A_5 \sum_{\lambda=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Phi_2(\lambda,n)}{2\lambda-1} \cdot \left\{ \frac{1}{nR_6^2(\lambda,n)R_8(\lambda,n)} \left[\frac{D_2(\lambda,0)}{D_1(\lambda,0) - R_1} (e^{-R_1\tau} - e^{-D_1(\lambda,0)\tau}) - \frac{D_1(\lambda,0)}{D_2(\lambda,0) - R_1} \times \right. \right. \\ & \left. \left. \times (e^{-R_1\tau} - e^{-D_2(\lambda,0)\tau}) \right] \right\} - \frac{\varepsilon}{B_2} [\eta(\xi - \xi_1) - \eta(\xi - \xi_0)][\eta(v - v_1) - \eta(v - v_0)](1 - e^{-R_1\tau}) \Big) \Big) d\tau \end{aligned}$$

по [4,5] первые и вторые производные аппроксимируется в следующем виде

$$\frac{\partial w}{\partial \tau} = \frac{w_i^{j+1} - w_i^j}{\tau}; \quad \frac{\partial^2 w}{\partial \zeta^2} = \frac{w_{i+1}^{j+1} - 2w_i^{j+1} + w_{i-1}^{j+1}}{h^2}.$$

В результате данный уравнение примет вид

$$\frac{w_i^{j+1} - w_i^j}{\tau} = \frac{D}{m_3 l^2} \cdot \frac{w_{i+1}^{j+1} - 2w_i^{j+1} + w_{i-1}^{j+1}}{h^2}. \quad (9)$$

После нескольких несложных алгебраических операции (10) имеем разностную уравнению второго порядка [4, 5].

$$\frac{D}{m_3 l^2 h^2} w_{i-1}^{j+1} - \frac{2D}{m_3 l^2 h^2} w_i^{j+1} + \frac{D}{m_3 l^2 h^2} w_{i+1}^{j+1} = \frac{1}{\tau} w_i^{j+1} - \frac{1}{\tau} w_i^j,$$

или

$$\frac{D}{m_3 l^2 h^2} w_{i-1}^{j+1} - \left(\frac{1}{\tau} + \frac{2D}{m_3 l^2 h^2} \right) w_i^{j+1} + \frac{D}{m_3 l^2 h^2} w_{i+1}^{j+1} = -\frac{1}{\tau} w_i^j,$$

или

$$\Phi[w_i] = w_{i-1}^{j+1} - \left(\frac{m_3 l^2 h^2}{D\tau} + 2 \right) w_i^{j+1} + w_{i+1}^{j+1} = -\frac{m_3 l^2 h^2}{D\tau} w_i^j. \quad (10)$$

Это трех диагональное система линейных алгебраических уравнений, оно решается методом прогонки. Уравнение (10) подчинено следующим условиям.

$$w_0^{j+1} = s_0 e^{-\alpha t}; \quad w_i^0 = c_0 e^{-\gamma i h};$$

$$\left(\frac{w_i^{j+1} - w_{i-1}^j}{h} + \gamma l w_i^{j+1} \right) \Big|_{\xi=1} = 0; \Rightarrow w_N^{j+1} = w_{N-1}^j - \gamma l h w_N^{j+1}.$$

При $j=0$ граничное условие пишется ниже

$$w_{i-1}^1 - \left(\frac{m_3 l^2 h^2}{D\tau} + 2 \right) w_i^1 + w_{i+1}^1 = -\frac{m_3 l^2 h^2}{D\tau} w_i^0;$$

$$w_0^1 = s_0 e^{-\alpha t}; \quad w_i^0 = c_0 e^{-\gamma i h}; \quad w_N^1 = \frac{\delta_N}{1 + \beta l h - \gamma_N},$$

где

$$h = l/N.$$

тогда

$$a_i = 1; \quad c_i = \frac{m_3 l^2 h^2}{D\tau} + 2; \quad b_i = 1; \quad F_i = \frac{m_3 l^2 h^2}{D\tau} \cdot w_i^0.$$

Прямой ход прогонки вычисляется следующей формулой

$$\alpha_{i+1} = \frac{b_i}{c - \alpha_i a_i}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad \alpha_1 = 0,$$

$$\beta_{i+1} = \frac{a_i \beta_i + F_i}{c_i - \alpha_i a_i}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1. \quad \beta_1 = s_0 e^{-\alpha \tau}.$$

Обратный ход прогонки вычисляется следующей формулой

$$w_i = \alpha_{i+1} w_{i+1} + \beta_{i+1}, \quad i = N-1, N-2, \dots, 1. \quad (11)$$

где условия сходимости выполняется $|c_i| \geq |a_i| + |b_i|, i = 1, 2, \dots, N-1,$

Если в неравенстве $|c_i| \geq |a_i| + |b_i|,$ хоть в одном i выполняется условия

$$|c_i| \geq |a_i| + |b_i|, \quad i = 1, 2, \dots, N-1$$

или матрица A обладает диагональную преимуществу и выполняется неравенство

$$|\alpha_{i+1}| = \frac{|b_i|}{|c - \alpha_i a_i|} \leq 1, i = 1, 2, \dots, n-1.$$

то метод устойчив [5].

Чтобы оценить решению справедливы следующие теоремы.

Теорема 1. Пусть выполнены условия $a_i > 0, b_i > 0, d_i = c_i - a_i - b_i \geq 0$ для всех $i=1, 2, \dots, n-1$ и w_i есть решение задачи (10) а, $\bar{w}_i$ -решение задачи $\Phi[\bar{w}_i], i=1, 2, \dots, n-1, \bar{w}_0 = \bar{\mu}_1, \bar{w}_n = \bar{\mu}_2$ причем $\left| -\frac{m_3 l^2 h^2}{D\tau} w_i^j \right| \leq \bar{F}_i, i = 1, 2, \dots, n-1,$

$|\mu_1| \leq \bar{\mu}_1, |\mu_2| \leq \bar{\mu}_2.$ Тогда справедлива оценка $|w_i| \leq \bar{w}_i$ [2].

Теорема 2. Пусть выполняется следующая условия

$|a_i| > 0, |b_i| > 0, \bar{d}_i = |c_i| - |a_i| - |b_i| > 0, i=1, 2, \dots, n-1.$

Тогда для решения задачи $\Phi[w_i] = -F_i, i=1, 2, \dots, n-1, w_0=0, w_n=0$

справедлив оценка $\|w_i\| \leq \left\| \frac{F_i}{D_i} \right\|$ [4].

Численное решения задачи (3.63) методом прогонки приведен ниже в следующих параметрах.

$$c_0 = 4 \frac{\rho}{l}; \quad s_0 = 0,1 \frac{\rho}{l}; \quad ; \quad l = 1,5 \text{ м}; \quad m_3 = 0,3; \quad D(v_{cp}) = 0,12 \frac{\text{м}^2}{\text{сут}}; \quad v_{cp} = 0,01 \frac{\text{м}}{\text{сут}}.$$

t	0	1	2	3	4	5
c2(t)	4	3,58089064	2,73211888	1,92541427	1,31157747	0,87579105

6	7	8	9	10	11	12
0,5793689	0,3859787	0,2649205	0,1918516	0,1491200	0,1248306	0,1113797
9	1	7	5	6	4	1

13	14	15	16	17	18	19
0,1041078	0,1002629	0,0982717	0,0972605	0,0967566	0,0965101	0,0963918
5	6	7	9	7	6	7

Использованная литература:

1. Аверьянов С.Ф., Дзя. Да-лин. К теории промывки засоленных почв.// Докл. ТСХА, 1960. № 56, -С.15-20.
2. Баклушин М.Б., Алламурастов.Ш.З. Приближенно-аналитическое решение одномерной нестационарной задачи водосолевого режима// Журн. "Вестник". ККО АН РУз. 2008.-№4.-С.6-9.
3. Веригин Н.Н. и др. Методы прогноза солевого режима грунтов и грунтовых вод. -М.: Колос, 1979.-336 с.
4. Самарский А.А. Теория разностных схем. -М.:Наука, 1977.-656 с.
5. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решений сеточных уравнений. М.: Наука, 1978.-590 с.